

Received-Makale Geliş Tarihi 10.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2943-2956

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158536

Zeynep Beril Aygen Öztürk

<https://orcid.org/0009-0000-4463-8135>

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Elâzığ / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05teb7b63>

Reha Talha Aygen

<https://orcid.org/0000-0002-5093-2979>

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05av6y173>

Politik Karar Alma Süreçleri, Politik Aktörler ve Politikanın Seçim Ekonomisi Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği (2011-2023)

Political Decision-Making Processes, Political Actors and The Effects of Policy on The Electoral Economy: Türkiye Example (2011-2023)

ÖZET

Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamaları, iktidar partisi tarafından iktidarda kalabilmek veya tekrar seçilebilmek için uygulanan ekonomik sonuçları da olan karmaşık, çeşitli ve birbirleriyle ilintili bir durumdur. Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamaları genel olarak oy alabilmek ve fayda sağlamak için gerçekleştirilir.

Siyasal iktidarlar iktidarda kalmak için seçim öncesinde ekonomide suni ve yapay bir ekonomik model uygulamaktadırlar. Seçim ekonomisi politikacılar ile seçmenler arasında ki ilişkiyle sonuçlanır. Seçmenler ise bu süreçte faydalanmayı hedeflerler.

Siyasal iktidarlar seçim ekonomisi çerçevesinde ücretlerde artış, istihdamın artırılması, yatırım harcamaları ve makroekonomik göstergelerde iyileşmeye giderler. Kamusal harcamaları artırıp kamu gelirlerini azaltmak taraftarıdır.

Yapılan bu uygulamalar kısa vadede fayda sağlasa da uzun vadede ekonomide daralma, enflasyon, faizlerde artış, siyasi yozlaşma yozlaşmanın yanında ülke ekonomisinde de yapısal sorunlara yol açmaktadır. Dolayısıyla bu uygulamalar neticesinde enflasyon, bütçe, cari açık ve ekonomik büyümede bunlardan olumsuz etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seçim Ekonomisi, Siyasal İktidar, Ekonomik Oy Verme, Politik Aktörler

ABSTRACT

In Turkey, electoral economic practices are complex, diverse, and interconnected, often with economic consequences, implemented by the ruling party to maintain power or win reelection. In Turkey, electoral economic practices are generally implemented to garner votes and gain benefits.

To maintain their grip on power, political powers implement artificial and artificial economic models in the lead-up to elections. Election economics results in a relationship between politicians and voters, and voters aim to benefit from this process.

Within the framework of electoral economics, political powers promote wage increases, increased employment, investment spending, and improvements in macroeconomic indicators. They favor increasing public spending and decreasing public revenues. While these practices may provide short-term benefits, in the long run, they lead to economic contraction, inflation, rising interest rates, political corruption, and structural problems within the national economy. Consequently, these practices negatively impact inflation, the budget, the current account deficit, and economic growth.

Keywords: Election Economics, Political Power, Economic Voting, Political Actors.

1. GİRİŞ

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 2011 ve 2025 yılları arasında yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde ve sonrasında 2001 yılından bu yana tek başına iktidar olan AKP iktidarı süresince seçim ekonomisinin uygulanıp uygulanmadığı ve ekonomik göstergelerin değişip değişmediğinin anlaşılması yönündedir.

Ülkemizde 2011 ve 2025 dönemleri içinde beş milletvekili, üç cumhurbaşkanlığı ve üç kez de yerel seçimler yapılmış, seçim sistemleri değiştirilmiş ve hükümet etme sistemi de parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine dönüşmüştür. Bu çalışmada seçim süreçleri hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak incelenmiş, seçim ekonomisine yönelik ekonomik göstergelerde azalma ve artışların olduğu ve özellikle enflasyon oranında ciddi artışların olduğu görülmüştür. EYT (Erken Yaş

Takılma), KKM (Kur Korunmalı Mevduat) ve cari açık, dış borç ve faizlerin artışı gibi uygulamalar ciddi manada ekonomiyi sarsmıştır.

2. POLİTİK İŞ DÖNGÜLERİ TEORİSİ

Hükümetler, yeniden seçilebilme olasılıklarını artırmak amacıyla seçim dönemlerinde çeşitli maliye politikaları uygulayabilmektedir. Örneğin, yeni istihdam olanakları yaratmakta veya toplumsal refahı yükselterek kamuoyu desteğini güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Ancak seçim sonrasında bütçe açığının ve enflasyonist baskıların önüne geçebilmek için çoğu zaman bu politikaların tersine yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, literatürde *politik iş döngüsü* ya da seçimlerin maliye politikaları üzerindeki etkisi bağlamında *mali politika döngüsü* olarak adlandırılmaktadır (Schuknecht, 1996, s.155-170).

Seçmenler, performans değerlendirmelerini oluştururken geçmiş döneme ilişkin bilgi ve deneyimlerini tam olarak hatırlayamaz; daha çok yakın geçmişteki gelişmelere ağırlık verirler. Seçim süreci yaklaştıkça, iktidarın önceki dönemdeki başarısızlıklarına ilişkin hafızaları zayıflar. Literatürde bu durum “azalan hafıza oranı” olarak adlandırılmaktadır (Erduman, 2008, s.65).

Seçimlerin politik iş döngüleri üzerinde belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Seçim sürecinde uygulanan maliye politikaları çoğu zaman bütçe açıklarının ortaya çıkmasına yol açmakta, seçim sonrasında ise bu açıkları gidermeye yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Politik iş döngülerinin, ekonomik yapısı dış etkilere daha açık ve ticari dengesi zayıf ülkelerde daha belirgin olduğu kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde hükümetler, yeniden seçilme olasılıklarını artırmak amacıyla seçim öncesi dönemde genişletici maliye politikalarına başvurmakta; bu politikalar bütçe açıklarını büyütmede ve seçim sonrasında ise söz konusu açıkların giderilmesi için sıkılaştırıcı önlemler devreye sokulmaktadır (Schuknecht, 1996, s. 165-167).

Politik iş döngüleri teorisine çeşitli eleştiriler yöneltmiştir. İlk eleştiri, teorisinin hükümetlerin para politikalarına kolaylıkla müdahale edebileceği varsayımına dayanmasıdır. Oysa gerçek hayatta bu durum her zaman geçerli değildir; günümüzde birçok ülkede merkez bankalarının bağımsızlığı söz konusudur. Bir diğer eleştiri, teorisinin seçmen davranışını irrasyonel varsaymasıdır. Seçmenlerin bir seçim döneminde manipüle edildikten sonra sonraki seçimlerde aynı şekilde kolayca tekrar kandırılmalarının mümkün olmadığı savunulmaktadır. Son olarak, politikacıların temel amacının yalnızca yeniden seçilmek değil, iktidarlarını maksimize etmek olduğu varsayıldığında, politik iş döngülerinin ortaya çıkmasını açıklayacak bir neden kalmadığı ileri sürülmektedir (Erduman, 2008: 67-69).

3. SEÇİM EKONOMİSİ ve KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Siyasal partiler, seçmenler, baskı ve çıkar grupları ile bürokrasi, siyasal sürecin politik aktörlerini oluşturmaktadırlar. Seçimler, siyasal süreçte rol alan aktörler için özel önem arz eder. Bir tarafta, yeniden seçilebilmek isteyen iktidar partisi ve ona destek veren bürokrasi ile diğer tarafta kamusal faaliyetlerden somut faydalar elde etmek isteyen seçmenler ve baskı grupları arasındaki etkileşim, seçim ekonomisi uygulamalarının devreye sokulmasına imkân tanır.

Politik rekabet sürecinde seçimlere katılan partilerin amacı oylarını maksimize etmektir. Seçim öncesi dönemde, iktidar dışındaki siyasal partilerin söylemleri daha çok vaatler üzerine ve hükümet uygulamalarını eleştirme üzerine olmaktadır. Bu propagandalarla seçmen tercihlerini etkileyerek oylarını maksimize etmeye çalışırlar. İktidarı elinde bulunduran siyasal partiler ise iktidarda olmanın avantajını kullanarak ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda düzenlemeler yoluyla seçmen tercihlerini kendi lehlerine değiştirmeye çalışırlar. İktidar partilerinin siyasal alanda ki düzenlemeler kendi yararına olacak seçim sistemlerini değiştirmek daha çok oy alarak fazla milletvekili çıkarmak ve sayısal üstünlük sağlayarak iktidardayken kanun çıkarmada ve uygulamalarda elini rahatlatmaktır.

Bu vesileyle iktidarda ki partiler, seçim dönemlerinde ve seçim öncesinde memur maaşlarına zam yaparak, yeni istihdam alanları oluşturarak, sosyal transfer harcamalarını artırarak bir takım popülist ekonomik politikalar uygulayarak seçmen davranışlarını etkileyebilmektedir. Sonuç olarak iktidar partilerinin uyguladığı ve seçim sonucunda vatandaşı bir takım sıkıntıya soktuğu bu işlemler seçim ekonomisi olarak tanımlanmaktadır.

3.1. Siyasi Partiler

Siyasal partiler, demokratik sistemlerin işleyişi açısından vazgeçilmez kurumlardır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir demokrasinin, siyasi partiler olmaksızın var olması mümkün değildir. Ülke genelinde sürekli faaliyet gösteren bu örgütlerin temel amacı, kuruluşlarının doğası gereği siyasi iktidarı elde etmek ve sürdürmektir (Ekizceleroğlu, 2008: 6-7).

Siyasal partiler, belirli bir program doğrultusunda siyasi karar alma süreçlerini etkilemeyi ve bu doğrultuda siyasi iktidarı elde etmeyi amaçlayan örgütlü yapılardır. İktidarı ele geçirme hedefi taşıyan bu partiler, ülke genelinde örgütlenen ve toplumsal düzeyde siyasi destek arayışı içinde olan kurumlar olarak da tanımlanabilir (Çam, 1987, s.180).

Siyasal partilerin yapısal özelliklerindeki farklılıklar, onların dayandığı toplumsal tabanı ve dolayısıyla ideolojik yönelimlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle siyasi partiler, çeşitli toplum kesimlerinin siyasi temsilini üstlenen önemli kurumlardır. Her bir partinin belirli bir toplumsal grubun temsilciliğini üstlenmesi, demokrasilerde parti sayısının artmasına ve ideolojik temelli partilerin çoğalmasına zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarı kazanma ya da iktidarı sürdürme hedefi, siyasi partileri belirli stratejik davranışlara yönlendirmektedir. Bu kapsamda, iktidardaki parti veya partiler, yeniden seçilmelerini sağlayacak politikalar üretme çabası içindedir. Ancak iktidar konumunda bulunan bir partinin, yalnızca kendi destekçilerine değil, toplumun genelinin beklentilerine yanıt verme sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla iktidar, gelecek seçimleri dikkate alarak çoğunluğun talepleri doğrultusunda hareket etmeye yönelmektedir (Duverger, 1986, s.42).

3.2. Baskı ve Çıkar Grupları

Baskı grupları; lobi, çıkar grubu, örgütlü grup, siyasi grup ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı adlarla anılabilmektedir. Ortak bir çıkar doğrultusunda bir araya gelen bu topluluklar arasında bazı farklılıklar bulunsa da genel olarak "baskı grubu" kavramı altında değerlendirilmektedir. Baskı grupları, belirli ortak çıkarlar etrafında örgütlenen ve iş birliği içinde resmî kurumlarla temas kurarak görüş ve taleplerini ilettiklerinde daha etkili sonuçlar elde edebileceklerine inanan yapılardır (Eryılmaz, 2002, s. 106). Başka bir ifadeyle baskı grupları, ortak çıkar ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir araya gelen ve siyasi süreçte etkin rol üstlenen örgütlü yapılar olarak ortaya çıkmaktadır (Olson, 1965, s. 15). Dolayısıyla baskı grupları, siyasi iktidar ve yönetim üzerinde çeşitli yollardan etkili olan ve örgütlenmiş çıkar gruplarından başka bir şey değildir.

Baskı grupları, bir yandan resmi makamlarla kurdukları ilişkiler aracılığıyla doğrudan etki yaratmaya çalışırken, diğer yandan topluma yönelik propaganda faaliyetleriyle dolaylı bir baskı oluşturmaya yönelirler. Bu nedenle, politik karar alma süreçlerini etkilemenin temel yolu çoğu zaman toplumu yönlendirmekten geçmektedir. Baskı grupları, toplumu etkileme çabalarıyla kendi talepleri doğrultusunda bir kamuoyu oluşturarak halkı bu yönde yönlendirirler. Böylece seçim kampanyalarında etkili bir seçmen kitlesi oluşturabilir ve tercih ettikleri adayın seçilmesine katkı sağlayabilirler (Eryılmaz, 2002, s. 107).

Siyasal iktidarı doğrudan ele geçirmeyi hedeflemeden, yasama organının kararlarını etkilemeye çalışan organize çıkar grupları baskı grubu olarak tanımlanmaktadır. Baskı gruplarının politik karar alma sürecindeki belirleyici rolü ise toplumun genel yararından ziyade, çoğunlukla özel çıkarların korunmasına dayanmaktadır (Kapani, 1983, s.156-157). Siyasi iktidarların seçim kazanma kaygısıyla baskı gruplarının etkisi altında gerçekleştirdikleri müdahaleler, ekonominin politize olmasına yol açmakta ve piyasa mekanizmasının etkinliğini zayıflatmaktadır (Atay, 2006, s. 46).

3.3. Seçmenler

Bir toplumda bireylerin kamu ekonomisine ilişkin kararlara katılımı çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir: oy vermek, siyasi parti kurmak, bir partiye üye olmak ya da seçimlerde aday olmak gibi. Bu katılımın en temel ve yaygın biçimi ise oy kullanmaktır. Oylama yoluyla bireyler (seçmenler), kendilerine en fazla faydayı sağlayacağını düşündükleri siyasi partiye oy vermektedir (Aktan ve Dileyci, 2001, s. 90).

Seçmenler, kendilerini temsil edecek politikacıları belirlerken oy verirken belirli bir fayda elde etmeyi amaçlarlar. Bu nedenle, seçmenlerin siyasi sürece katılımı temelde çıkar beklentisine dayanmaktadır (Bulutoğlu, 1988, s. 122). Oy kullanmaya katılan seçmenler, hükümetin performansını kendi çıkar ve beklentileri doğrultusunda değerlendirirler. Hükümetin icraatlarından memnuniyet duydukları takdirde oylarını iktidar partisinden yana kullanırlar; bu durum iktidara oy verme olarak adlandırılır. Bunun yanı

sıra seçmenler, karşı karşıya oldukları en önemli ekonomik sorunu en etkili biçimde çözebileceğine inandıkları partiye de oy verebilirler. Bu eğilim ise politikaya oy verme şeklinde ifade edilir (Sezgin, 2005, s. 38).

Seçmenleri oy kullanmaya yönelten nedenler farklılık gösterse de seçim sürecinin ve oy verme davranışının belirli toplumsal ve siyasal dinamiklere dayandığı açıktır. Seçimler, her şeyden önce ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyen temel siyasal mekanizmadır. Bunun yanı sıra seçimler, siyasi iktidarlara hesap sorma, onları sorumlu tutma ve iktidarı kullanan aktörlerin eylem ve işlemlerini onaylama ya da reddetme işlevi gören demokratik bir denetim aracıdır (Öztekin, 2001, s. 151).

3.4. Bürokrasi

Genel anlamıyla bürokrasi, belirli kamusal hedefleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlilerinin oluşturduğu hiyerarşik bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanmaktadır (Eryılmaz, 2002, s. 6). Bir başka ifadeyle; bürokrasi, siyasal iktidarın bir tasarrufu ile yani atama yoluyla göreve getirilmiş olan devlet memurları ve idare örgütüdür.

Downs, bürokrasiyi yönetimin etkinliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak değerlendirmektedir. Ona göre bürokrasi, dört temel özelliği bünyesinde barındıran kurumsal bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Quade, 1982, s. 149). a) Büro üyeleri, alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Bu üyeler, çalışma zamanlarının büyük bölümünü kurum içerisinde geçirirler) Büro üyelerinin gelir düzeylerindeki artış, büyük ölçüde örgütteki personel sayısına bağlı olarak şekillenir. c) Ücretlendirme, terfi süreçleri ve personel alımları belirli kuramsal ilkelere dayanmaktadır) Çıktılarını piyasada doğrudan ya da dolaylı olarak pazarlayamayan bir örgütlenme biçimidir.

Kamusal tercihler kuramı çerçevesinde bürokrasi kavramını ele alan Niskanen'e göre bürokrasi, siyasi iktidarın politikalarını hayata geçiren ve devletin günlük hizmetlerini yerine getiren memur ve benzeri görevlilerden oluşan idari yapının genel adı olarak tanımlanmaktadır (Savaş, 1993, s. 15).

4. EKONOMİK OY VERME

Seçimler öncesinde politikacılar tarafından ekonominin çeşitli araçlarla manipüle edilmesi, politik konjonktürel dalgalanmalar bağlamında sürecin arz yönünü oluşturmaktadır. Buna karşılık, sürecin talep yönünü ise ekonomik oy verme davranışı, yani seçmenlerin söz konusu dalgalanmalara verdikleri tepkiler belirler. Başka bir ifadeyle ekonomik oy verme teorisi, bu olgunun diğer yüzünü temsil etmekte olup, ekonomik koşulların seçmen tercihlerine nasıl yön verdiğini analiz etmektedir (Balyemez, 2008, s. 18).

Ekonomik oy verme, seçmen davranışının alt bir alanı olarak değerlendirilebilir. Demokratik toplumlarda siyasal iktidarın belirlenmesinde seçmen davranışı temel belirleyici unsurdur. Seçmen davranışını; sınıf, din, yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek gibi birçok sosyolojik ve demografik faktör etkilemektedir. Bunlara ek olarak, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile seçmenin kendi ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeleri de oy verme davranışını şekillendiren önemli etkenler arasında yer almaktadır. Günümüzde ekonomik koşulların seçmen tercihleri üzerinde etkili olduğu, araştırmacılar tarafından geniş ölçüde kabul görmektedir. Bu nedenle ampirik çalışmalar, ekonomik koşulların oy verme davranışını etkileyip etkilemediğinden ziyade, bu koşulların seçmen tercihlerini nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşmıştır (Sezgin, 2005).

Ekonomik oy verme olarak bilinen teori, "sorumlu seçmen" yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre seçmenler, ülke ekonomisinin performansından iktidardaki parti ya da partileri sorumlu tutmakta ve oy tercihlerini bu doğrultuda şekillendirmektedir. Eğer bu varsayım geçerliyse, başka bir ifadeyle ekonomik koşullar seçmenlerin parti tercihleri üzerinde güçlü bir etki oluşturuyorsa, iktidar partisinin seçimdeki başarısının büyük ölçüde ekonomik performansına bağlı olması beklenir (Akgün, 1999).

Sonuç olarak seçmen hem kendi ekonomik koşullarından hem de ülkenin genel ekonomik durumundan iktidar partisinin sorumlu olduğunu düşünmekte ve oy tercihini buna göre belirlemektedir. Bu bağlamda seçim ekonomisi, iktidarda bulunanların seçimler öncesinde ekonomik görünümün olumlu olduğu izlenimini oluşturarak bu durumu kendi lehlerine dönüştürme çabaları olarak değerlendirilmektedir.

4.1. Seçim Ekonomisi

Seçim ekonomisi, siyasal iktidarların yeniden seçilme güdüsüyle hareket ederek mevcut program ve hedeflerden ziyade seçim kazanmayı amaçlayan politikalar uygulamasını ifade eder. Başka bir deyişle, toplumun uzun vadeli sosyal faydasından çok oy maksimizasyonunu önceleyen politika tercihleri olarak tanımlanabilir (Kuşat ve Dolmacı, 2011, s. 138).

Seçimlerin kazanılmasında seçim ekonomisi politikaları tek belirleyici unsur değildir. Ülkelerin sosyal, kültürel, dini, ekonomik, mali ve coğrafi koşullarına bağlı olarak çok sayıda farklı faktör de seçim sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. İktidarın elinde, seçim ekonomisini hayata geçirmeye olanak tanıyan maliye ve para politikası araçları bulunmaktadır. Seçim dönemlerinde yapılan vaatler, seçmenler üzerinde önemli ölçüde karşılık bulabilir; etkili seçim kampanyaları, reklam stratejileri ile bilgi edinme, medya ve iletişim kanallarının etkin kullanımı da seçim sonuçlarını güçlü biçimde etkileyebilir.

Bununla birlikte, kimi zaman iktidar partisinin seçim kaybetmesine yol açabilecek olumsuz koşullara verilebilecekken belirgin örnekler ekonomik ve siyasal krizlerdir. İktidardaki parti bu krizlere yönelik etkili çözümler üretmediğinde, seçimlerde başarısız olması kaçınılmaz hâle gelebilir. Ayrıca muhalefet partilerinin güçlü ve ikna edici seçim vaatleri sunması, onların seçimleri kazanma olasılığını artırabilir (Sonkur, 2017, s.2). Seçim ekonomisi, maliye ve ekonomi politikası araçlarının oy maksimizasyonunu sağlayacak biçimde kullanılması olarak tanımlanabilir (Şener, 2001, s. 182).

Kolektif çıkar perspektifinden bakıldığında siyasal partilerin, kamusal kaynakları siyasi destek sağlamak amacıyla dağıtmaktan kaçınmaları ve kamu harcamalarında makroekonomik istikrarı koruyacak bir mali disiplin benimsemeleri beklenir. Ancak bu amaçlar, partilerin oy maksimizasyonuna yönelik öncelikleri ve hedefleriyle zaman zaman çelişebilmektedir (Atıyas, 2001, s. 73).

4.2. Populist Ekonomi Yönetimi

Popülist ekonomi yönetimi, siyasi iktidarların ekonomik karar alma süreçlerindeki inisiyatiflerini kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmalarını ve bu yolla muhalefete karşı belirgin bir siyasal avantaj veya haksız rekabet unsuru yaratma eğilimlerini ifade etmektedir (Türkkan, 1996, s. 172).

Popülist ekonomi yönetimi anlayışı, oy maksimizasyonuna dayalı bir ekonomik hâkimiyet modeli olarak değerlendirilebilir. Popülist ekonomi yönetiminin bu oy maksimizasyonu yönü, politik konjonktür teorilerinin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede Politik Konjonktür Teorilerine göre hükümetler, seçimleri kazanmayı hedefler ve bu hedefe ulaşmaları büyük ölçüde oylarını maksimize etmelerine bağlıdır (Savaş, 1998, s. 159).

4.3. Siyaset Ekonomi İlişkisi

Siyaset, siyasi iktidarın elde edilmesine yönelik tüm eylem ve süreçleri kapsayan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda siyasetin temel amacı, özellikle siyasi partiler açısından, siyasi iktidarı doğrudan ele geçirmek ya da iktidara ortak olmaktır. Demokratik toplumlarda bu amacı gerçekleştirme, yani seçimleri kazanma sürecinde siyasi aktörlerin başvurduğu en temel araçlardan biri ekonomi politikalarıdır. Dolayısıyla ekonomi bilimi ve onun sunduğu politika araçları, siyasi otoritenin iktidar mücadelesinde stratejik bir konum taşımaktadır (Yücekök, 1987, s. 3).

Özellikle politik ekonomi literatürü, ekonomik performansta gözlenen devresel dalgalanmaların politik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tür içsel politik olayların en belirgin örneği ise, mevcut hükümetin politikalarının onaylanması ya da reddedilmesi için bir fırsat niteliği taşıyan seçimlerdir (Eryılmaz, 1993, s. 102). Her siyasi partinin iktidarı elde etme mücadelesi sırasında ortaya koyduğu programlar içinde en belirleyici unsurlardan biri, uygulamayı planladığı ekonomi politikasıdır. Bu durum, siyaset bilimi ile ekonomi bilimi arasındaki güçlü ilişkiyi ve karşılıklı etkileşimi açıkça ortaya koymaktadır (Öztekın, 2002, s. 74-75).

Siyasi liderlerin aldığı kararlar; istihdamın oluşturulması, gelir dağılımının şekillenmesi ve kaynakların erişilebilirliği gibi ekonomik sonuçları önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Öte yandan, vergilendirme, ticaret anlaşmaları ve kamu harcama programlarına ilişkin tartışmalar ile siyasi dinamikler de ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Genel olarak politika ile ekonomi arasındaki bu karşılıklı bağımlılık hem ekonomik ilkeleri hem de siyasal gerçeklikleri göz önünde bulunduran bütüncül bir yönetim yaklaşımının benimsenmesini gerekli kılmaktadır (Aygen, 2024, s.3).

5. TÜRKİYE'DE SEÇİMLER VE EKONOMİ

Demokratik rejimlerde hükümetler seçimler yoluyla göreve gelir ve yine seçimler aracılığıyla değiştirilebilir. Bu seçilme sürecinde iktidar ve muhalefet partileri arasında yoğun bir rekabet yaşanmakta; özellikle seçim yıllarında kamu kaynaklarının kullanımında artış gözlenebilmekte ve popülist nitelikte etkiler yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun temel nedeni, piyasa ekonomisinde özel malların üretiminin bireylerin söz konusu malı satın alma ya da almama yönündeki tercihleriyle belirlenmesine karşın; kamusal mallara yönelik bireysel tercihlerin ancak seçimler aracılığıyla toplumsal tercihe dönüştürülebilir olmasıdır. Başka bir ifadeyle, özel malların üretimi piyasa mekanizması içinde bireysel tercihlere dayanırken, kamusal mallara ilişkin kararlar siyasal süreçler yoluyla şekillenmektedir (Atay, 2006, s. 123-124).

Seçimler ile ekonomi arasında çok yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Seçmen kayıt ve kütüklerinin hazırlanması, sandıkların kurulması ve oyların sayımı gibi seçim sürecinin yürütülmesine yönelik faaliyetlerin bütçeye getirdiği mali yük, bu ilişkinin en görünür boyutunu oluşturmaktadır. Ancak seçimler ile ekonomi arasındaki etkileşimin diğer yönlerinin ülke ekonomisine olan yansımalarını anlamak ve bu yansımaların maliyetini hesaplamak, seçim sürecine ilişkin doğrudan harcamaların belirlenmesinden çok daha güçtür (Balyemez, 2008, s. 9).

Seçim ekonomisi olarak ifade edilen kavramla ilgili tartışmalar, büyük ölçüde politikacıların yeniden seçilme olasılıklarını artırmak ya da seçmen oylarının belirli bir yönde şekillenmesini sağlamak amacıyla ekonomik göstergelerin manipüle edilmesi etrafında yoğunlaşmaktadır. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, seçimlerin gerçekleştirildiği hemen her ülkede bu durumun yarattığı hoşnutsuzluk farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu tartışmaların temel savı ise, seçim dönemlerinde özellikle maliye politikası araçlarının etkinlikten uzaklaştırılması ve siyasal amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmaya başlanmasıdır (Balyemez, 2008, s. 9).

Demokratik sistemlerde siyasal süreç, seçimlerin merkezde yer aldığı bir yapı içerisinde seçmenler, siyasal partiler (politikacılar), çıkar grupları ve bürokrasiden oluşan dört temel unsurun karşılıklı etkileşimiyle işlemektedir. Politik konjonktürel dalgalanmalar, bu aktörlerin sergilediği davranış biçimleri sonucunda bütçe büyüklüklerinde çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Dolayısıyla seçim olgusu ile siyasal süreçte yer alan aktörler arasında sürekli bir etkileşim söz konusudur (Balyemez, 2008, s. 12).

Seçim, sözcük anlamı itibarıyla, bireyin kendisi için en uygun, en yararlı ve en gerekli olanı belirleme eylemini ifade eder. Demokrasi bağlamında ise seçim, yönetilenlerin kendilerini yönetecek kişileri belirleme süreci ve uygulamasıdır (Öztekin, 2001, s. 151). Siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiler büyük ölçüde seçimler aracılığıyla şekillenmektedir. Demokratik toplumlarda seçimler, politik alan ile ekonomik alan arasındaki etkileşimin yönünü ve niteliğini belirleyen temel mekanizmalardan biridir (Kışlalı, 2000, s. 226). Seçimler, kamu politikaları konusunda seçmenleri temsil edecek kişileri belirlediği gibi, aynı zamanda uygulanacak politika tercihlerini şekillendirmek amacıyla da gerçekleştirilmektedir (Bulutoğlu, 1988, s. 134).

Seçim, demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. Seçme ve seçilme hakkı, politik özgürlüğün ayrılmaz bir parçasıdır. Politikacılar demokratik sistemlerde seçimler yoluyla işbaşına gelirler ve yine seçimler aracılığıyla görevden ayrılırlar (Aktan, 1992, s.45). Bu yüzden demokrasi dışı oluşumlara girmemeli ve halkın rızası olmayan davranışlardan kaçınmalı ve iktidara gelmek için mutlaka demokratik seçimlerin yapılması önemli bir süreçtir. Seçimlerin adil, eşit bir şekilde kanunlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Halkın tekrar seçmediği iktidarın ise iktidarı bırakması ve halkın rızasını kabul etmesi gerekir.

5.1. Seçim Sistemleri

Seçim sistemlerinin işleyişini belirleyen ve demokratik süreçlerin meşruiyet temelini oluşturan birtakım vazgeçilmez ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler; genel oy ilkesi, eşitlik ilkesi, bireysellik ilkesi, gizlilik ilkesi ve serbest oy ilkesi şeklinde sıralanmaktadır.

Genel oy ilkesi, bireylerin eğitim durumu, gelir seviyesi, cinsiyeti veya sosyal statüsüne bakılmaksızın toplumun tüm yetişkin fertlerinin seçimlere katılabilmesini ifade eden anayasal bir hak ve yetkidir. Bu ilke, demokratik temsilin toplumun tüm kesimlerini kapsamaya gerekliliğine dayanır.

Eşitlik ilkesi, seçimlerde oy kullanan her bireyin yalnızca bir oy hakkına sahip olmasını ve tüm oyların hukuken aynı ağırlığa sahip olmasını ifade eder. Bu ilke, "bir kişi, bir oy" anlayışının somut bir yansımasıdır.

Bireysellik ilkesi, seçmenin oyunu herhangi bir temsilci, grup veya otorite aracılığıyla değil, bizzat kendisinin kullanması gerektiğini öngörür. Böylece seçim süreci, bireyin siyasi tercihini doğrudan yansıtan bir nitelik kazanır.

Gizlilik ilkesi, seçmenin oyunu özgür iradesiyle ve hiçbir dış baskıya maruz kalmadan, kimse tarafından görülmeyecek şekilde kullanmasını garanti altına alır. Bu ilke, seçimlerin manipülasyondan uzak, güvenilir ve dürüst bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel güvencelerden biridir.

Serbest oy ilkesi ise seçmenin oyunu ekonomik, siyasi, sosyal ya da fiziksel hiçbir baskı altında kalmadan kullanmasını ifade eder. Bu ilke kapsamında oy verme süreci, seçmenin tam anlamıyla özgürleştiği bir irade beyanı niteliği taşır.

Seçim sistemleri üç ana başlık altında toplanabilir. İlki çoğunluk, ikincisi nispi temsil sistemleri, son olarak karma sistemlerdir. Çoğunluk sistemleri; tek isimli tek turlu çoğunluk sistemleri, listeli çoğunluk, tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi, tercihli tek turlu çoğunluk sistemidir. Nispi temilde ise; listeli nispi temsil, ulusal artık sistem, yaklaştırmalı nispi sistem, en yüksek artık, en büyük ortalama, d'Hondt sistemi ve son olarak karma sistemdir (Özdemir, 2007, s. 37-38). Bugün uygulanan genel seçimlerde nispi temsil seçim sistemi (d'Hondt) uygulanmaktadır. Nispi temilin temel amacı, siyasi partilerin aldıkları oy oranı ile mecliste temsil oranı arasında daha güçlü bir paralellik sağlamaktır.

Çoğunluk sistemlerinde seçmenin basit çoğunluğundan oy alan aday ya da listenin seçimi kazandığı çoğunluk sistemleri ve dar-geniş bölge çoğunluk sistemleri olarak ikiye ayrılır. Dar bölgede her seçim çevresinde bir tek aday veya referandumda olduğu gibi sadece iki tercihin olduğu bir durum bulunmaktadır. Nispi sistemler de ise; çok üyeli seçimin çevrelerinde uygulanır, oylar ve koltuklar arasındaki ilişkiyi daha orantılı hale getirilir. Son olarak karma modelde ise; her iki sistemin eksik ve artı yönlerinin birleştirilerek ideal bir seçim sisteminin oluşturulmaya çalışılmaktadır (Özdemir, 2007, s. 39-41).

Tablo 1: Seçim Sistemi Türü ve Seçim Yılları

Çoğunluk sistemi	Seçim Yılları
Liste Usulü Çoğunluk	1946, 1950, 1954, 1957 Milletvekili Liste Usulü Çoğunluk Seçimleri 1961 Cumhuriyet Senatosu Seçimleri
Nispi temsil sistemi	
Çevre Barajlı d'Hondt	1961 Milletvekili Seçimi 1964 Cumhuriyet Senatosu Seçimi
Ulusal Artık (Milli Bakiye)	1965 Milletvekili Seçimi 1966 Cumhuriyet Senatosu Seçimi
Barajsız d'Hondt	1969, 1973, 1977 Milletvekili Seçimleri Barajsız d'Hondt 1968, 1973, 1975, 1977, 1979 Cumhuriyet Senatosu Seçimleri
Çifte Barajlı d'Hondt	1983 Milletvekili Seçimleri
Çifte Barajlı d'Hondt + Kontenjan	1987, 1991 Milletvekili Seçimleri
Ülke Barajlı d'Hondt	1995, 1999, 2002 Milletvekili Seçimleri

Kaynak: Yavaşgel, 2014, s. 159.

Seçim sistemleri, ülkelerin demokrasi anlayışına göre farklılık gösterir ve temel olarak çoğunlukçu, nispi temsil ve karma sistemler şeklinde sınıflandırılır. Benzer şekilde, demokratik seçimlerin temel unsurlarından biri olan siyasi partiler de ülkelere göre tek partili, iki partili veya çok partili yapılar halinde ortaya çıkabilmektedir. Bu farklılıklar, ülkelerin siyasi kültürü ve demokratik gelenekleriyle yakından ilişkilidir (Oğuz, 2011, s. 21).

Seçim sistemi modelleri, temel olarak hükümetlerin belirlenmesi ve toplumun farklı kesimlerinin siyasi temsilinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde çoğunluk sistemi uygulanırken; Almanya, İrlanda ve Japonya gibi ülkelerde daha adil temsil sağladığı düşünülen nispi temsil sistemlerinin çeşitli türleri kullanılmaktadır (Özdemir, 2007, s. 38).

Seçimlerde seçmen, parti ve seçim süreci arasındaki ilişkiler karmaşık olmakla birlikte belirli varsayımlara dayanır. Demokratik bir ülkede seçimlerin temel aktörleri seçmenler ve siyasi partilerdir. Seçmenler oylarını fayda maksimizasyonu amacıyla kullanırken, siyasi partiler ise iktidarı elde etmek veya mevcut iktidarlarını sürdürmek için oy maksimizasyonu anlayışıyla hareket ederler. Bu çıkar temelli motivasyonlar çoğu zaman ülke ekonomileri üzerinde baskı yaratmaktadır. Zira seçmen-parti ilişkisi büyük ölçüde karşılıklı çıkar beklentisiyle şekillenmektedir. Bu durum, özellikle çıkar odaklı seçmen davranışının hükümetleri seçim ekonomisi olarak nitelenen politikalara yönelmeye zorlamasına yol açmaktadır (Coşkun, 2017, s. 62).

5.2. Seçimler, Propaganda, Kampanyaları, Sloganlar, Reklamlar

Seçim ekonomisinin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri, seçmenler üzerinde etkili olan kampanyalar ve seçmenlerin bilgilendirilme düzeyidir. Seçim sürecinde siyasi partiler ve onların adayları, seçmenleri etkilemek ve seçimde üstünlük sağlamak amacıyla yoğun bir rekabet içine girmekte, yürüttükleri kampanyalarla seçmen davranışını şekillendirmeye çalışmaktadırlar (Aydın, 2015, s. 294). “Seçim propagandası”, hem siyasi partiler hem de adaylar açısından seçimlerin kazanılmasında kritik bir role sahiptir. Bu kapsamda seçim propagandası, parti ve adayların seçmenleri etkilemek amacıyla çeşitli bireysel ve kitlesel iletişim ile enformasyon araçlarını kullanarak yürüttükleri bir etkileme faaliyeti olarak tanımlanabilir (Aydın, 2015, s. 294).

5.3. Yerel Seçim ve Genel Seçim

Yerel seçimler, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en yakın düzeyde sunulması, idarenin etkinlik ve verimliliğinin artırılması açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin seçimle belirlenmesi yerel demokrasinin gelişimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de Anayasa’nın 67. maddesi, yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına geldiğini vurgularken; 127. maddenin ilk fıkrası, yerel seçim ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy esasına göre ve açık sayım–döküm yöntemiyle, yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını öngörmektedir. Türkiye’de yerel seçimler beş yılda bir gerçekleştirilmektedir (www.wikipedia.org.tr).

Genel seçimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşumunu seçimden sonraki beş yıllık dönem için belirleyen seçimlerdir. Milletvekilleri, kapalı parti listelerinin kullanıldığı ve toplam 87 çok üyeli seçim bölgesinden oluşan bir yapı içinde nispi temsil sistemi aracılığıyla veya bağımsız adaylar olarak beş yıllık bir süre için seçilmektedir (www.wikipedia.org.tr).

Daha önce 7 yıllığına ve tek dönemlik TBMM tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan anayasa değişikliği ile milletvekilliği seçimiyle birlikte 5 yıllığına ve iki dönem olmak üzere halk tarafından seçilmektedir. İlk turda cumhurbaşkanı adayı % 50+1 oy almak gerekir. İlk turda çoğunluk sağlanmadığı takdirde seçimler ikinci tura kalır. İkinci turda seçim gerçekleşir.

5.4. Seçim Propaganda ve Sloganları

Seçim propagandaları ve seçim sloganları, Türkiye’nin seçim tarihinde dönem dönem oldukça etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Bu duruma örnek teşkil eden olaylardan biri de 1962 yılı tarım kesimine yönelik vergi tartışmalarıdır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın girişimi ve dönemin İnönü Hükümeti’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelen Nicholas Kaldor tarafından hazırlanan raporda yer alan *ziraat vergi önerisi* hem muhalefet partileri hem bürokrasi hem de tarım kesimindeki seçmenler arasında çeşitli tepkilere neden olmuştur. Bununla birlikte muhalefetin “kümesteki tavuktan, bahçedeki ağaçtan vergi alınacak” şeklindeki sloganı, seçim döneminde etkili bir propaganda aracına dönüşmüş ve bu söylemin yaygın biçimde kullanılması, 1965 seçimlerinde CHP’nin ciddi oy kaybı yaşamasına katkıda bulunmuştur (Kumrulu, 1988, s. 215).

Erdal İnönü 29 Kasım 1987 yılında yapılacak seçim öncesi “Ya Özal beş yıl daha zamlarıyla sizi bir limon gibi sıkmaya devam edecek ya da ANAP gidecek SHP gelecek” sözleriyle iktidar partisinin ekonomik krizi yönetemediği ve halkın ciddi bir biçimde etkilendiğini söylemiştir.

6. CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

Çalışmanın bu kısmında, Türkiye’de siyasal karar alma süreçleri kapsamında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine ilişkin veriler, ilgili dönemler dikkate alınarak tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 2: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Aday Adı	Aldığı Oy	%
Recep Tayyip ERDOĞAN	21.000.143	51,79
Selahattin DEMİRTAŞ	3.958.048	9,76
Ekmeleddin İHSANOĞLU	15.587.720	38,44
Toplam Seçmen Sayısı: 55.692.841, Kullanılan Oy Sayısı 41.283.627, Geçerli Oy: 40.545.911, Katılım Oranı : % 74,13		

Kaynak: www.wikipedia.org

Tablo 3: 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimleri

Parti Adı	Aldığı Oy	%	Mv. Sayısı
AKP	18.867.411	40,87	258
CHP	11.518.139	24,95	132
MHP	7.520.006	16,29	80
HDP	6.058.489	13,12	80
Toplam Seçmen Sayısı: 56.608.817, Kullanılan Oy Sayısı: 47.507.467, Geçerli Oy: 46.163.24, Katılım Oranı : % 83,92			

Kaynak: www.wikipedia.org

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekilliği seçiminde AK PARTİ %40,87 ile 258 milletvekili, CHP %24,95 ile 132 milletvekili, MHP %16,29 ile 80 milletvekili, HDP ise %13,12 ile 80 milletvekili çıkarmıştır. Seçime giren diğer partiler ülke barajını aşamadığından dolayı milletvekili çıkaramamıştır. Ancak yapılan bu milletvekilliği seçiminde hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olabilmek için gerekli olan 276 sandalye sayısına ulaşamaması ve hükümet kurma çalışmalarının da başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, 1 Kasım 2015 tarihinde yeniden erken seçim kararı alınmıştır. Hükümeti kurmak için yapılan partiler arası görüşmelere de istikşafi görüşmeleri adı verilmiştir. Hükümet kurulamayınca cumhurbaşkanı anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle ülkeyi erken seçime götürmüştür.

7 Haziran 2015 tarihli seçimin bir özelliği, 2002'den sonra ilk defa bir partinin tek başına iktidar olamamasıdır. AK PARTİ'nin almış olduğu %40,8 ve çıkarmış olduğu 258 milletvekili sayısı, meclis aritmetiğinin yani 550 milletvekili sayısının yarısından 1 fazlası olan 276 milletvekili sayısına ulaşamaması, doğal olarak da AK PARTİ için tek başına iktidar olma fırsatının kaçmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi AK PARTİ Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU'na verilmiş, verilen bu görevle birlikte Genel Başkan tarafından öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ve daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ ile koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri yapılmış; yapılan bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış ve nihayetinde 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dan alınan hükümeti kurma görevi 40 gün sonra 18 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'na iade edilmiştir.

Tablo 4: 1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimleri

Parti Adı	Aldığı Oy	%	Mv. Sayısı
AKP	23.681.926	49,50	317
CHP	12.111.812	25,32	134
HDP	5.148.085	10,76	59
MHP	5.694.136	11,90	40
Kayıtlı seçmen sayısı: 56.949.009, Kullanılan oy: 48.537.695, Geçerli oy: 47.840.231, Katılım oranı % 85,23			

Kaynak: www.wikipedia.org

7 Haziran seçimin ardından yeni bir hükümetin kurulamaması üzerine anayasanın cumhurbaşkanına tanıdığı seçimleri yenileme kararı ile cumhurbaşkanı tarafından erken seçim kararı alınmıştır. Bunun üzerine 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçim sonucunda AK PARTİ % 49,5 oy oranı ve 317 Milletvekili ile tek başına iktidar olmuş ve hükümeti kurmuştur.

Tablo 5: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Aday Adı	Aldığı Oy	%
Recep Tayyip Erdoğan	26.325.188	52,59
Muharrem İnce	15.336.861	30,64
Selahattin Demirtaş	4.205.243	8,40
Meral Akşener	3.649.253	7,29
Temel Karamollaoğlu	443.774	0,89
Doğu Perinçek	98.930	0,2
Toplam Seçmen: 59.367.469, Kullanılan Oy:51.189.444, Geçerli Oy: 50.137.175, Katılım Oranı: % 86,22		

Kaynak: www.haberturk.com.tr.

Tablo 6: 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Parti Adı	Aldığı Oy	%	Mv. Sayısı
AKP	21.338.693	42,56	295
CHP	11.354.190	22,64	146
HDP	5.867.302	11,7	67
MHP	5.565.331	11,1	49
İYİ	4.993.479	9,96	43
Toplam Seçmen: 59.367.469, Kullanılan Oy:51.189.444, Geçerli Oy: 50.137.175, Katılım Oranı: % 86,22			

Kaynak: www.haberturk.com.tr.

Tablo 7: 14 Mayıs 2023 Yılı Milletvekili Seçim Sonuçları

Parti Adı	Aldığı Oy	%	Mv. Sayısı
AKP	19.387.372	36,30	266
CHP	13.800.310	25,80	168
YSP	4.803.737	9,00	62
MHP	5.484.478	10,30	51
İYİ	5.275.448	9,90	44
YRP	1.529.082	2,90	5
TİP	955.991	1,80	4
Toplam Seçmen: 64.190.651, Kullanılan Oy: 55.833.175, Geçerli Oy: 54.796.074, Katılım Oranı: % 86,98			

Kaynak: www.haberturk.com.tr.

Tablo 8: 14 Mayıs 2023 Birinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Aday adı	Aldığı Oy	%
Recep Tayyip Erdoğan	27.133.837	49,50
Kemal Kılıçdaroğlu	24.594.932	44,90
Sinan Oğan	2.831.208	5,20
Muharrem İnce	236.097	0,40
Toplam Seçmen: 64.190.651, Kullanılan Oy: 55.833.175, Geçerli Oy: 54.796.074, Katılım Oranı: %86,98		

Kaynak: www.haberturk.com.tr.

Tablo 9: 28 Mayıs İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Aday adı	Aldığı Oy	%
Recep Tayyip Erdoğan	27.834.692	52,18
Kemal Kılıçdaroğlu	25.504.552	47,82
Toplam Seçmen: 64.197.419, Kullanılan Oy: 54.023.616, Geçerli Oy: 53.339.244, Katılım Oranı: %84,15		

Kaynak: www.haberturk.com.tr.

7. EKONOMİK GÖSTERGELER (2011-2025)

Bilindiği gibi, siyasal karar alma mekanizmasının dört temel aktörü bulunmaktadır. Bunlar; politikacılar, seçmenler, baskı grupları ve bürokratlardır. Söz konusu siyasal karar alma süreçlerinde her bir aktörün kendi çıkar, fayda, oy ve menfaat peşinde koşması, doğrudan kamu mali yapısını etkilemektedir. Günümüzde, kamu mali yapısında yaşanan değişimlerin diğer makroekonomik göstergeleri etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Bunu görebilmek için Türkiye’de 2011-2025 dönemine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: Türkiye’de 2011-2025 Dönemine İlişkin Makroekonomik Göstergeler

Yıllar	Yıllık Enflasyon Oranı (%)	İşsizlik (%)	Yıllık Ortalama Döviz Kuru (\$)	Yıllık Ekonomik Büyüme Oranı(%)	Kişi Başı Gelir (\$)
2011	6.4	9.0	1.670	11.2	9.201
2012	8.8	8.3	1.792	4.7	9.519
2013	7.4	8.9	1.901	8.4	10.195
2014	8.8	9.9	2.187	4.9	10.556
2015	7.6	10.3	2.720	6.0	11.050
2016	7.7	10.9	3.021	3.3	11.264
2017	11.1	10.9	3.648	7.5	11.953
2018	16.3	10.9	4.828	3.0	12.148
2019	15.1	13.7	5.673	0.8	12.073
2020	12.2	13.1	7.008	1.8	12.179
2021	19.5	12.0	8.850	11.4	13.449
2022	72.3	10.4	16.548	5.5	14.055
2023	53.8	9.4	23.738	5.1	14.713
2024	58.5	8.7	32.805	3.1	15.147
2025	32.8	8.6	38.998	3.9	17.748

Kaynak: Dünya Bankası, 2025; TCMB EVDS, 2025; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2025

7.1. 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 2015 Milletvekili Seçimleri Ekonomik Göstergeler

Tablo 10’da enflasyon oranının değişimi incelendiğinde 2011 yılında % 6.4 olan enflasyon oranının bu yıldan itibaren tekrar artış trendine girdiği görülmektedir. 2011 yılı sonu itibarıyla TÜFE’de % 6,4 olan enflasyon oranı, 2012 yılında % 8,8 olduğu, 2015 yılı seçim döneminde % 7,6 ve 2016 yılında ise % 7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan ekonomik büyüme rakamlarında ise düşüş yaşanmıştır. 2012 yılında % 4,7’ye kadar gerileyen büyüme rakamı, 2015 yılında % 6,0 olduğu ve 2016 yılı sonu itibarıyla % 3,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Aynı yorumu işsizlik oranının seyri bakımından da söylemek mümkündür. 2011 yılında % 9,0 olan işsizlik oranı, bu yıldan itibaren artmaya başlayarak 2015 ve 2016 yıllarında iki haneli rakamlara çıkmış ve sırasıyla % 10,3 ve % 10,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında hükümetin kurulamaması, Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Siyasal istikrarsızlık, politik güvensizliği artırarak uzun vadeli ekonomik planlamaların yapılamamasına yol açmış ve bu durum ekonomik beklentileri ile makroekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim seçimlerin ardından yaklaşık iki buçuk aylık süreçte ülke risk primi %18 oranında artmış, Merkez Bankası rezervlerinde gerileme yaşanmış ve dolarizasyon oranı son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır (Başaran, 2015).

Haziran seçimleri sonucunda hükümet kurulamamıştır. 1 Kasım 2015 seçimleri için iktidar partisi seçim vaatlerinde bulunmuştur. Bu seçim programı çerçevesinde bir dizi teşvik yer almıştır. Örneğin ev almak isteyenlere konut hesabı açtıkları takdirde % 15 kamu desteği, annelere doğum hediyesi olarak ilk çocukta 300 ikinci çocukta 400, üç ve üzerinde ise 600 TL destek, iş kurmak isteyen gençlere 50 bin Lira nakdi yardım, 100 bin Lira faizsiz kredi, tüm emeklilere ayda 100 lira olmak üzere 1.200 lira ek ödeme, esnafa düşük faizli kredi, çiftçiye yem ve gübrede KDV'nin kaldırılması, asgari ücretin 1.300 TL olması, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesi gibi teşvik uygulamaları gündeme gelmiştir (www.haberturk.com.tr.2015).

7.2. 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri Ekonomik Göstergeler

Tablo 10'da enflasyon oranının değişimi incelendiğinde, 2016 yılında tek haneli enflasyon oranının çift haneli olduğu görülmektedir.

2017 yılında % 11,1 olan enflasyon oranı gittikçe artan bir süreç içerisine girmiştir. 2018 yılında %16,3 olan enflasyon 2019'da %15,1'e, 2020'de %12,2'ye gerilemiştir. Önceki yıllara göre enflasyon düşmüş olsa da bu düşüş uzun sürmemiş ve gittikçe artan bir durum gelişmiştir. 2021 yılında % 19,5'tan, 2022 yılı itibariyle adeta uçarak % 72,3'e çıkmıştır.

Ekonomik büyüme oranının değişimi incelendiğinde ise 2016'da %3,3 olan büyüme 2017 yılında %7,5 çıkmıştır. 2018 yılında ise tekrar azalarak %3,0'a gerilemiştir. 2019 ve 2020 yıllarında büyüme oranında azalma olduğu ancak 2021 yılında yeniden büyüme hızı artmış ve % 11,4'e çıkmıştır.

İşsizlik oranının değişimi incelendiğinde 2016 yılı da dâhil olmak üzere 2011 yılından itibaren işsizlik oranında sürekli artış görülmektedir.

7.3. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri Ekonomik Göstergeler

Tablo 10'da yer alan verilere göre, seçim yılı olan 2023 yılının enflasyon oranının değişimi incelendiğinde 2022 yılında enflasyon ciddi manada artmış ve % 72,3'e çıkarak adeta enflasyon canavarına dönüşmüştür. 2023 yılında % 53,8 olan enflasyon, 2024 yılında % 58,5'e, 2025'te ise % 32,8'e gerilemesine rağmen piyasada etkisi kırılamamış ve can yakıcı etkisi halen devam etmektedir. Hükümetin uygulamaya soktuğu gerek Kur Korumalı Mevduat gerekse Orta Vadeli Ekonomik Modelde enflasyonu tek haneye indirmeye çare olamamıştır.

Diğer taraftan ekonomik büyüme rakamlarında ise düşüş yaşanmıştır. 2021 yılında %11,4 olan ekonomik büyüme oranı 2022 yılında % 5,5'e, 2023 yılında % 5,1' ve 2024 yılında % 3,1'e 2025 yılında ise % 3,9'a kadar gerilemiştir.

Aynı yorumu işsizlik oranının seyri bakımından da söylemek mümkündür. 2021 yılında % 12,0 olan işsizlik oranı, bu yıldan itibaren düşmeye başlayarak 2022 yılında % 10,4'e, 2023 yılında % 9,4'e ve 2024 yılında % 8,7'ye, 2025 yılında ise % 8,6'ya düşmüştür.

Seçim yıllarında enflasyon bir önceki yıla göre düşmüş olsa da, seçimlerden sonraki yılda, teorinin öngördüğü gibi enflasyon oranında bir artış değil, aksine düşüş eğiliminin olduğu görülmektedir.

2018-2025 arası ekonomik kriz, Türkiye'de devam eden ve halkımızı ciddi biçimde ekonomik olarak etkileyen ve yansımaları olan bir ciddi bir ekonomik krizdir. Türk lirasının değer kaybı, cari açık, ithalatın ihracata göre fazlalığı, dış borç, doların Türk lirası karşısında artışı, yüksek enflasyon, artan borç ve faiz artışları krizin öne çıkan özellikleridir.

8. SONUÇ

Popülist politikalar doğrultusunda hükümetler, yeniden seçilme ve iktidarlarını sürdürme amacıyla ekonomik kaynaklar üzerinde çeşitli müdahalelerde bulunmakta; seçim dönemlerinde veya öncesinde oy maksimizasyonuna yönelik olarak seçim ekonomisi uygulamalarına başvurmaktadır. Bu süreçte kamusal kaynakların kullanımında artışa gidilmekte, özellikle kamu harcamalarındaki genişleme dikkat çekmektedir. Ancak bu uygulamalar, ülke ekonomisindeki dengelerin bozulmasına yol açmakta ve makroekonomik istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir.

Hükümetler, seçimlerde başarı elde edebilmek ve iktidarlarını sürdürebilmek amacıyla ekonomik koşulları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye eğilim göstermektedir. İktisat literatüründe bu olgu, politik konjonktür teorileri kapsamında ele alınmaktadır. Demokratik rejimlerde hükümetler seçimlerle iş başına gelmekte ve yine seçim süreçleriyle değiştirilebilmektedir. Bu bağlamda, iktidar ve muhalefet partileri arasında yoğun bir rekabetin yaşandığı seçim dönemlerinde, kamu kaynaklarının kullanımının artırılabilirdiği ve popülist nitelikli ekonomik uygulamaların daha sık görülebildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede hem siyasal hem de genel ve ekonomik ölçütlere göre yıllık enflasyon oranı, işsizlik oranı, yıllık ortalama döviz kuru, yıllık ekonomik büyüme oranı ve kişi başına düşen gelir düzeyi; seçim yılı ile seçim öncesi ve seçim sonrası dönemler açısından incelendiğinde, seçim ekonomisi uygulamalarına yönelik belirgin artışların ortaya çıktığı görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler, 2011–2025 yılları arasında gerçekleştirilen milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde seçim ekonomisi uygulamalarının varlığını ortaya koymakta; söz konusu makroekonomik göstergelerde gözlenen değişimlerin ise politik konjonktür çevrimlerinin mevcudiyetini destekler nitelikte olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de AKP iktidarında 18 Kasım 2002 yılından itibaren, 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66 ve 67. hükümetler olmak üzere toplam on hükümet kurulmuştur. 2011-2025 yılları arasında 10 Ağustos 2014, 24 Haziran 2018 ve 28 Mayıs 2023 yılı olmak üzere üç cumhurbaşkanlığı seçimi, 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 yılları olmak üzere 3 yerel seçim ve 14 Mayıs 2023, 24 Haziran 2018, 1 Kasım 2015, 07 Haziran 2015 ve 12 Haziran 2011 yılları olmak üzere toplam beş milletvekilliği seçimleri yapılmış, tek başına AKP iktidar olmuş ve yedi hükümet kurulmuştur. 2011-2025 yılları arasında yapılan genel ve yerel seçimlerinde yürütme erkine sahip olan siyasi partiler, bir sonraki seçimi kazanmak amacıyla seçim öncesinde ekonomide yapay iyileşmeler sağlayan genişletici, seçim sonrasında ise çeşitli istikrar tedbirleri adı altında daraltıcı politikalar uygulamışlardır.

Seçim dönemlerinde “seçim yatırımı” niteliğinde gerçekleştirilen bazı iyileştirmeler (maaş artışları, sosyal güvenlik düzenlemeleri vb.) kimi zaman süreklilik kazanabilmektedir. Maaş artışlarının seçim sonrasında geri alınamaması, bu düzenlemelerin kalıcı bir hak niteliği taşımasından kaynaklanmaktadır. Ancak belirli bir süre sonra yüksek enflasyonun etkisiyle bu artışlar reel anlamda erimekte, ücretlerin satın alma gücü düşmekte ve başlangıçta yaratılan olumlu etkinin yerini yeniden ekonomik dengesizlikler almaktadır. Bu inişli çıkışlı politik konjonktür dalgalanmaları ise makroekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Buna ek olarak, popülist amaçlarla uygulanan vergi afları veya indirimleri, borç ertelemeleri, imar barışı düzenlemeleri ya da seçim harcamalarının finansmanı için başvuru borçlanma politikaları da ekonominin genel seyri üzerinde önemli ölçüde etkili olmakta ve mali disiplinin bozulmasına yol açabilmektedir. Seçim dönemlerinde oy satın almaya yönelik girişimler, etik ve ahlaki açıdan kabul edilebilir bir nitelik taşımamaktadır. Siyasal iktidarın toplumla kurduğu bu tür ilişkiler, karşılıklı çıkarlara dayalı bir politik mübadeleye dönüşmekte ve sürecin bir “al-ver” mekanizması şeklinde algılanmasına yol açmaktadır. Bu durumun doğal karşılanması, rüşvet kültürünün toplumda yerleşmesine zemin hazırlamakta ve demokratik değerlerin erozyonuna neden olmaktadır. Dolayısıyla, seçim ekonomisi uygulamalarının yalnızca ekonomik göstergeler üzerinde değil, aynı zamanda toplumsal değer yargıları ve etik normlar üzerinde de aşındırıcı etkiler yarattığı göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca, oy satın alma amacıyla belirli kesimlere çıkar sağlandığı, bu grupların korunduğu ve toplumun diğer kesimlerine karşı ayrımcılık yapıldığı yönünde tartışmalar mevcuttur. Bu durum, dışlanan veya yok sayılan kesimlerde huzursuzluk yaratmakta ve toplumsal bütünlüğü zedelemektedir. Öte yandan, toplumun tüm kesimlerini aynı anda memnun etmeye yönelik popülist politikaların uygulanması ise kamu kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturarak ülke ekonomisinde telafisi güç yapısal hasarlara yol açabilmektedir.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen birçok çalışma, seçim ekonomisi uygulamaları ile seçmenlerin bilgi ve kültür düzeyi, okuryazarlık oranı ve demokrasinin kurumsallaşma seviyesi gibi faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bazı durumlarda bu süreç ters etki yaratabilmekte; bilhassa bilinç düzeyinin yüksek olduğu, okuryazarlık oranının arttığı ve demokrasinin içselleştirildiği gelişmiş ülkelerde seçmen kitleleri, bu tür manipülatif uygulamaları oyla ödüllendirmek bir yana, söz konusu politikaların ekonomiye vereceği zararları dikkate alarak iktidar partilerini sandıkta cezalandırabilmektedir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde politik yozlaşmanın bir yansıması olarak ortaya çıkan bu tür uygulamaların kabul edilebilir düzeylerde tutulması, büyük ölçüde demokrasi kültürünün ve seçmen bilincinin gelişimine bağlıdır. Kamu Tercih Teorisi'nin çözüm önerileri arasında yer alan Anayasal Politik İktisat yaklaşımı ise seçim ekonomisi uygulamalarının sınırlandırılması ve siyasal aktörlerin keyfi davranışlarını kısıtlayacak kurumsal mekanizmaların oluşturulması açısından önemli bir çözümleme aracı olarak değerlendirilmektedir.

Seçim ekonomisi uygulamaları sonucunda bozulan ekonomik dengelerin yeniden tesis edilebilmesi için, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve demokratik sistemin kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde işlemesi temel bir gerekliliktir. Askerî darbeler, ihtilaller ve muhtıralar gibi demokratik süreci kesintiye uğratan müdahaleler, tarihsel olarak ekonomik istikrar üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Normal siyasal dönemlerde uygulanan daraltıcı mali ve parasal politikalar enflasyonun düşürülmesine katkı sağlarken, seçim dönemlerinde tercih edilen genişleyici politikalar ise işsizliği geçici olarak azaltmakta; ancak buna karşılık enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır.

Seçim sonrasında ise genellikle daraltıcı ekonomik politikaların uygulamaya konulduğu görülmekte; bu politikaların etkisiyle ekonomik büyümede yavaşlama yaşanırken enflasyon oranlarında artış meydana gelebilmektedir. Bu süreç, seçim dönemindeki genişleyici politikaların yarattığı dengesizlikleri gidermeyi amaçlasa da hükümetlerin bozulan makroekonomik göstergeleri yeniden iyileştirmekte ciddi güçlüklerle karşılaştığını ortaya koymaktadır.

KAYNAKLAR

- Akgün, B. (1999). *Türkiye'de seçmen davranışının ekonomi politiği üzerine bir model denemesi*. Liberal Düşünce, 4(14).
- Aktan, C. C. (1992). *Politik yozlaşma ve kleptokrasi*. Afa Yayınları.
- Aktan, C. C., & Dileyici, D. (2001). Kamu ekonomisinde karar alma ve oylama yöntemleri. *Kamu Tercih ve Anayasal İktisat Dergisi*, 1(1), 86–114.
- Atay, K. (2006). *Seçim ekonomisinin Türkiye'de uygulanan maliye politikaları üzerindeki etkileri* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Atiyas, İ. (2001). Ekonomiye düzlüğe çıkarmayan siyaset. *Görüş Dergisi*, 47, 72–74.
- Aydın, N. (2015). *Dünya'da ve Türkiye'de seçimlerin yönetimi ve denetimi*. Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Aygen, R. T. (2024). *Gelişmekte olan ülkelerde politik ekonomi anlayışı* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Rumeli Üniversitesi.
- Balyemez, A. S. (2008). *Türkiye'de 1980 sonrası dönemde seçim ekonomisi uygulamalarının kamu maliyesine yansımaları* (Doktora tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
- Başaran, C. (2016, Eylül 3). 1 Kasım, seçim ve ekonomi. Bloomberg HT. <http://www.bloomberght.com/ht-yazarlar/cuneyt-basaran-2071/1820677-1-kasim-secim-ve-ekonomi/>
- Bulutoğlu, K. (1988). *Kamu ekonomisine giriş* (4. baskı). Filiz Kitabevi.
- Coşkun, M. E. (2017). *Kamu tercihi ve anayasal iktisat teorisi perspektifinden Türkiye'de seçim ekonomisi uygulamalarının değerlendirilmesi* (Yüksek lisans tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
- Çam, E. (1987). *Siyaset bilimine giriş*. Der Yayınları.
- Duverger, M. (1986). *Siyasal rejimler* (T. Tunçdoğan, Çev.). Sosyal Yayınlar.
- Dünya Bankası. (2025). <https://www.worldbank.org/>
- TCMB EVDS. (2025). <https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler>
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2025). <https://www.sbb.gov.tr/>

- Erduman, A., & Çelen, Ç. (2008). *Politik bütçe döngüleri teorisi ve 1980 sonrası Türkiye’de seçim dönemlerinde uygulanan maliye politikalarının analizi ve değerlendirilmesi* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Eryılmaz, B. (1993). Kamu bürokrasisinin denetlenmesinde yeni gelişmeler. *Amme İdaresi Dergisi*, 26(4), 102.
- Eryılmaz, B. (2002). *Bürokrasi ve siyaset*. Alfa Yayınları.
- Ekizceleroğlu, R. (2008). *Türkiye’de parti içi demokrasinin hukuksal boyutları* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
- Habertürk. (2016). İktidar partisinin seçim vaatleri. <http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber/1135926-iste-ak-partinin-ekonomik-vaatleri>
- Habertürk. (2018). *2018 genel seçim sonuçları*. <https://www.haberturk.com/secim/secim2018/genel-secim>
- Habertürk. (2023). *2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları*. <https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi>
- Kapani, M. (1983). *Politika bilimine giriş* (3. baskı). A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.
- Kışlalı, A. T. (2000). *Siyasal sistemler*. İmge Kitabevi.
- Kumrulu, A. (1988). Türkiye’de vergi politikası gelişmeleri: Karar alma süreci ve sapmalar (1950–1985). *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 40.
- Kuşat, N., & Dolmacı, N. (2011). Kamu tercihi teorisi çerçevesinde seçim ekonomisi kavramının değerlendirilmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi*, 12(1), 129–146.
- Oğuz, V. (2011). *Türkiye’de siyasal partiler çerçevesinde politik yozlaşma ve etik sorunu* (Yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action*. Harvard University Press.
- Özdemir, M. B. (2007). *Türkiye’de seçim ekonomisi ve bütçesel etkileri* (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
- Öztekin, A. (2001). *Siyaset bilimine giriş*. Siyasal Kitabevi.
- Quade, E. S. (1982). *Analysis for public decisions* (2nd ed.). Elsevier Science Publishing.
- Savaş, V. (1993). *Anayasal iktisat*. Nadir kitap
- Schuknecht, L. (1996). Political business cycles and fiscal policies in developing countries. *Kyklos*, 49, 155–170.
- Sezgin, Ş. (2005). *Politika ve ekonomi ilişkisi: Türkiye’de politik konjonktürel dalgalanmalar ve ekonomik oy verme* (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi.
- Sonkur, G. (2017). *Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamalarının vergi politikaları üzerindeki etkisi* (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Şener, O. (2001). *Teori ve uygulamada kamu ekonomisi* (7. baskı). Beta Yayınları.
- Türkkan, E. (1996). *Ekonomi ve demokrasi*. Turhan Kitabevi.
- Wikipedia. (2014). *2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi*. https://tr.wikipedia.org/wiki/2014_Türkiye_cumhurbaşkanlığı_seçimi
- Wikipedia. (2015a). *Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran_2015_Türkiye_genel_seçimleri
- Wikipedia. (2015b). *Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kasım_2015_Türkiye_genel_seçimleri
- Wikipedia. *Türkiye’de genel seçimler*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye'de_genel_seçimler
- Wikipedia. *Yerel seçimler*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yerel_seçimler
- Yavaşgel, E. (2014). *Temsilde adalet ve siyasal istikrar açısından seçim sistemleri* (2. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Yücekök, A. (1987). *Siyasetin toplumsal tabanı*. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.